

Observatorio de la
Transición Energética
y la Acción Climática

MARZO 2021

Transición energética: Preguntas y respuestas frecuentes

RESUMEN

Transitar hacia una economía baja en emisiones no solo es una necesidad en el contexto actual de cambio climático, también es una oportunidad para la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida de las personas y la construcción de sociedades más justas y resilientes.

f www.otea.info

bc³ BASQUE CENTRE
FOR CLIMATE CHANGE
Klima Aldaketa Ikergai

www.bc3research.org

Personas que han participado en el estudio:

Eva Alonso-Epelde, Alejandro Rodríguez-Zúñiga, Sébastien Huclin,
Iñaki Arto y Mikel González-Eguino

Índice

Introducción	5
I. Acuerdo de París y objetivos de descarbonización	6
¿Qué es el Acuerdo de París y cuáles son sus objetivos?	6
¿Es el Acuerdo de París vinculante?	6
¿Qué es la neutralidad climática?	7
¿Estamos en la senda de cumplir el Acuerdo de París?	7
¿Estamos a tiempo de cumplir el Acuerdo de París?	7
¿Qué implicaciones tiene el Acuerdo de París sobre los combustibles fósiles?	7
¿Qué es la justicia climática?	8
¿Cómo se distribuye la responsabilidad histórica de las emisiones?	8
¿Quiénes sufrirán más las consecuencias de la crisis climática?	9
II. Aspectos técnico-económicos	10
¿Cuál es el papel de las energías renovables? ¿si son competitivas, por qué no se usan más?	10
¿Es importante lograr un sistema eléctrico 100% renovable?	10
¿Es técnicamente viable un sistema eléctrico 100% renovable?	11
¿Cuál es el rol de almacenamiento?	11
¿Cuál es el papel del ahorro y la eficiencia energética? ¿Y las principales barreras?	11
¿Cuáles son las perspectivas futuras de la energía nuclear a nivel global dados sus costes?	12
¿Cuál es el papel de los coches eléctricos? y ¿cuáles las barreras para su despliegue? ¿Realmente emiten menos CO ₂ ?	12
¿Cuál es el rol de la reforestación y la captura/CCS para lograr la neutralidad climática?	13
III. Aspectos socio-económicos	14
¿La transición energética supondrá un coste o será una oportunidad?	14
¿Cómo se repartirán los costes y beneficios de la transición energética entre países?	14
La transición energética, ¿puede ser negativa desde el punto de vista de la equidad?	15
¿Cómo afectará la transición energética a los grupos con rentas bajas o vulnerables? y ¿cómo afectará a la pobreza energética?	15
IV. Ciudadanía, cambio climático y transición energética	16
¿Cuál es la percepción de la ciudadanía sobre la crisis climática?	16

¿Varía esa percepción por razones de ideología, género, edad u otras características?	16
¿Cuál es el papel de la ciudadanía en la transición energética?	17
¿Qué es la huella de carbono?	17
¿Qué acciones pueden ayudar a reducir nuestra huella como consumidores?	17
¿Es posible hacer compatible el actual modelo de consumo y la preservación de los límites del planeta?	18
V. Co-beneficios y riesgos de la transición energética	19
¿Qué ventajas o desventajas adicionales tiene la descarbonización de la economía?	19
¿Qué impacto tienen las energías renovables para el uso de tierra?	19
¿Cuál es la relación entre el Acuerdo de París y los ODS?	20
¿De qué manera está afectando el cambio climático al aumento de las migraciones?	20
¿Cuál es la relación entre el Acuerdo de París y la contaminación atmosférica?	22

Introducción

El Acuerdo de París implica una transformación sin precedentes del actual modelo energético a escala global. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) habrán de reducirse en 2030 un 45% respecto a 2010 y ser prácticamente cero a mediados de siglo si queremos limitar el aumento de temperatura a 1.5°C para 2100. Para que esta transformación sea posible es necesario un cambio acelerado del mix energético global hasta conseguir sustituir las energías fósiles por energías renovables y así evitar las peores consecuencias de la crisis climática.

La transición energética hacia una sociedad libre de carbono necesita un mayor impulso político, así como la cooperación entre diferentes países, gobiernos y agentes. Las actuales Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), donde se recogen los objetivos de los distintos países para reducir sus emisiones, son a día de hoy insuficientes y tienen que aumentar el grado ambición para así lograr el objetivo que marca la ciencia. Además, para que la transición energética sea efectiva, será necesario que todos los sectores de la sociedad contribuyan reduciendo sus emisiones, superando los retos tecnológicos que puedan existir.

Por otro lado, la participación y apoyo de la sociedad es fundamental para que la transición ocurra al ritmo necesario, fomentando la adopción por parte de la ciudadanía de estilos de vida sostenibles. En este contexto, y para que la transición energética no se perciba como negativa para la sociedad, es de gran importancia que los distintos gobiernos pongan especial atención en los colectivos que puedan resultar más afectados por la transición. Para ello, las políticas climáticas y energéticas se han de diseñar de forma que minimicen los posibles efectos negativos sobre los grupos sociales o territorios más vulnerables.

En los siguientes bloques se recogen una serie de preguntas y respuestas frecuentes sobre la transición energética.

I. Acuerdo de París y objetivos de descarbonización

¿Qué es el Acuerdo de París y cuáles son sus objetivos?

El Acuerdo de París es un tratado internacional que fue adoptado en diciembre de 2015 en la 21ª Conferencia sobre el Cambio Climático celebrada en París (Francia), y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. El tratado ha sido firmado por 195 países y ratificado (hasta la fecha) por 187.

El Acuerdo establece un marco global para reforzar la respuesta de todos los países frente a la crisis climática. Se trata del primer acuerdo internacional de este tipo en el que todas las naciones tienen la causa común de realizar esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, y en el que los países desarrollados se comprometen a ayudar a los países en desarrollo en el proceso.

El Acuerdo tiene 3 objetivos principales:

- a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y realizar esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C. Para ello es necesario alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo (Artículo 4.1).
- b) Aumentar nuestra capacidad de adaptación a las consecuencias de la crisis climática y promover un desarrollo que no dependa de los combustibles fósiles.
- c) Dirigir las inversiones hacia proyectos con bajas emisiones de carbono.

¿Es el Acuerdo de París vinculante?

A diferencia del Protocolo de Kioto, los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París. Sin embargo, el Acuerdo de París sí obliga a todos los países a realizar y mantener/actualizar sus compromisos (llamados [NDCs](#)) cada 5 años, a ser transparentes durante todo el proceso y a realizar una monitorización del cumplimiento de sus objetivos. En 2020 la mayoría de países han actualizado por primera vez los planes presentados en 2015 y han aumentado su ambición especialmente con respecto a los compromisos de alcanzar la neutralidad climática. Sin embargo, estos esfuerzos son aún insuficientes y tienen que seguir incrementándose (o algo así).

COP21 • CMP11
PARIS 2015
CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 2015

¿Qué es la neutralidad climática?

Ante la emergencia climática y para cumplir el Acuerdo de París es necesario alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo. La neutralidad climática consiste en conseguir que las emisiones netas de GEI sean cero, es decir, que las emisiones de carbono remanentes habrán de ser compensadas con absorciones de carbono, ya sea mediante soluciones naturales (bosques y suelos) o artificiales (captura y almacenamiento geológico, CCS.). La Unión Europea, por ejemplo, ha establecido el objetivo de neutralidad climática para 2050, al igual que otros países como Japón o Corea del Sur. Algunos países como China esperan alcanzar la neutralidad en 2060, mientras otros como Suecia lo han adelantado a 2045.

¿Estamos en la senda de cumplir el Acuerdo de París?

Según el último Informe de Naciones Unidas ([Emissions Gap Report UNEP 2020](#)) existe aún una “brecha” de emisiones elevada y el mundo se estaría dirigiendo hacia un aumento de la temperatura global de 3°C. Este estudio, no obstante, no recoge los nuevos compromisos (NDCs) presentados por los países a cierre de 2020. Sin embargo, y aunque la mayoría de países se ha comprometido con objetivos de neutralidad climática a mediados de siglo, para que estos objetivos sean creíbles es necesario también objetivos y planes intermedios a 2030 coherentes con dicho objetivo de largo plazo. Del mismo modo, el [Informe Meteorológico Mundial](#) muestra que la concentración de GEI habría alcanzado un nivel récord en 2020, a pesar de la reducción de las emisiones globales derivadas del impacto de la pandemia.

¿Estamos a tiempo de cumplir el Acuerdo de París?

Según el último Informe del IPCC ([IPCC 2019](#)), aún es posible desde un punto de vista físico alcanzar el objetivo de limitar el aumento de temperatura en 1,5°C, aunque cada vez es más difícil por el aumento continuo de las emisiones. Para cumplir este objetivo es necesario una reducción sin precedentes de las emisiones de GEI. Las emisiones globales deberían reducirse un 45% para 2030 con respecto a 2010 y el mundo debería alcanzar la neutralidad climática en 2050. El cumplimiento del objetivo de los 2 °C supondría una reducción menos drástica de las emisiones, pero nos expondría a mayores impactos del cambio climático, como alerta el IPCC.

¿Qué implicaciones tiene el Acuerdo de París sobre los combustibles fósiles?

Actualmente, los combustibles fósiles suponen el 80% del consumo energético global. Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía Renovable ([IRENA 2019](#)), para cumplir al Acuerdo de París, el combustible que más rápidamente debería reducirse es el carbón, por su elevada intensidad de emisiones y por la existencia de alternativas renovables competitivas en el sector eléctrico. El uso de carbón debería reducirse cerca de un 40% en 2030 y un 85% para 2050, ambos con respecto a 2018. El consumo de gas natural también se

reducirá en el largo plazo, aunque alcanzaría el pico de demanda en 2025 y mantendría su presencia hasta 2050.

No obstante, las inversiones en nuevos proyectos de centrales de carbón en los últimos años, especialmente en Asia, indican que estamos lejos de estar alineados con el Acuerdo de París. Según [Carbon Tracker](#) actualmente 1,6 billones de euros en activos del sector de los combustibles fósiles podrían quedaría varados (stranded assets) si continúa la tendencia.

¿Qué la justicia climática?

El término “justicia climática” hace referencia a la desigualdad existente entre quienes han generado el problema del cambio climático y quienes más lo sufrirán. En primer lugar, si bien una acción climática global y conjunta es crucial, no todos los países han generado las mismas emisiones a lo largo de la historia y, por lo tanto, los compromisos a exigir no pueden ser los mismos o a la misma velocidad. Por otra parte, la crisis climática no va a afectar de la misma manera a todos los lugares del mundo, ni tampoco a todas las clases sociales, sino que tendrán más impactos en los países más pobres y en las clases sociales más vulnerables.

¿Cómo se distribuye la responsabilidad histórica de las emisiones?

Por un lado, los países que más GEI emiten actualmente son China, Estados Unidos, Unión Europea e India, como muestra [el Informe 2019 Global Carbon Budget](#). Sin embargo, China e India han comenzado a emitir de manera significativa las últimas décadas, cuando han comenzado a desarrollarse, de manera que su responsabilidad histórica es menor. De hecho, si analizamos las emisiones acumuladas a lo largo de la historia, observamos que Estados Unidos ha emitido el 25% de las emisiones de GEI globales, la UE un 22% y China e India un 13% y un 3% respectivamente ([Our World In Data](#)).

¿Quiénes sufrirán más las consecuencias de la crisis climática?

Las consecuencias del cambio climático no van a ser las mismas en todos los lugares del mundo y van a depender altamente del contexto de cada región. En general, las zonas del sur global, como por ejemplo la India o el África Subsahariana, (zonas que han contribuido escasamente a generar esta crisis climática) son las zonas que van a sufrir las mayores consecuencias. Está previsto que en estas zonas aumente de manera peligrosa la temperatura, las sequías sean cada vez más frecuentes y disminuya la productividad de los cultivos. Muchas de estas regiones pueden incluso volverse inhabitables en unas décadas, lo que generará un efecto multiplicador sobre otras presiones que sufren estas poblaciones y aumentará la emigración por razones climáticas.

Otro ejemplo de esta desigual distribución de las consecuencias de la crisis climática es la situación de muchas islas del Océano Pacífico, habitadas mayoritariamente por comunidades indígenas (Ej. Tuvalu o Kiribati), y que pueden llegar a desaparecer debido al aumento del nivel del mar. Por otra parte, en cualquier parte del mundo, serán las poblaciones más vulnerables (mujeres, niños y niñas, personas con escasos recursos, etc.) las que se verán más afectadas por la crisis climática. Por este motivo, cuando tratamos este tema, es necesario adoptar una visión global, darnos cuenta de la complejidad del problema y de cómo interactúa con muchos otros aspectos de nuestra sociedad, como, por ejemplo, la pobreza.

II. Aspectos técnico-económicos

¿Cuál es el papel de las energías renovables? ¿si son competitivas, por qué no se usan más?

La mayoría de estudios indican que las energías renovables aportarán una parte muy sustancial de la reducción de emisiones necesaria, junto con el ahorro y la eficiencia energética. La reducción de costes de las renovables ha sido enorme en la última década, especialmente en el caso de la solar fotovoltaica (-80%) y la eólica (-50%), y en los últimos años también la eólica marina y la solar termoeléctrica. Los costes nivelados¹ de las renovables ([IRENA 2019](#)) ya están en muchos países por debajo de los costes de las opciones fósiles. Algunos estudios ([Lazard 2018](#)) han ido más lejos, y señalan que en algunos casos los costes totales de las renovables estarían ya por debajo de los costes de operación y mantenimiento, por ejemplo, de la energía nuclear.

La competitividad de las energías renovables depende de lugares geográficos y sectores económicos. Por ejemplo, es difícil sustituir la demanda de calor de alta temperatura de la industria con renovables, pero no así en la producción de electricidad, especialmente en países con elevado potencial eólico o solar. Las energías renovables están avanzando rápidamente, pero al ser todavía una parte pequeña de mix energético, sufren de falta de economías de escala y de infraestructuras, a diferencia de las energías fósiles. Además, las energías fósiles no solo no están gravadas por las externalidades/daños que generan, sino que reciben todavía tres veces más apoyo público que las renovables, según el [Energy Outlook 2019](#) de la Agencia Internacional de la Energía.

¿Es importante lograr un sistema eléctrico 100% renovable?

Alcanzar un sistema eléctrico cada vez más renovable o 100% renovable es crítico en el medio y largo plazo para alcanzar la neutralidad climática ([IPCC 2019](#)). En primer lugar, porque las emisiones del sector eléctrico representan cerca de una tercera parte de las emisiones de CO₂ del sistema energético. Y, en segundo lugar, porque la descarbonización de algunos sectores podría realizarse mediante la electrificación de su mix energético, lo que también reduciría las emisiones indirectamente en otros sectores. Un ejemplo es el transporte de pasajeros donde se podrían sustituir los vehículos de motor de combustión por vehículos eléctricos, utilizando energía procedente de fuentes renovables. Otro ejemplo son las calderas de gas de los hogares que podrían sustituirse por bombas de calor.

¹ Los costes nivelados de la electricidad (LCOE por sus siglas en inglés) son una medida común para comparar las tecnologías de generación de energía. Los LCOE son los costes de todo el ciclo de vida (fijos y variables) de una tecnología de generación de energía por unidad de electricidad (MWh).

¿Es técnicamente viable un sistema eléctrico 100% renovable?

Conseguir un sistema eléctrico 100% renovable (que no utilice ninguna fuente de energía fósil o nuclear) es un reto importante ya que la producción de energía renovable es variable y no siempre se corresponde con el perfil de la demanda. Para corregir este desfase entre generación y demanda, será cada vez más crítico el rol de los sistemas almacenamiento, así como reforzar otros elementos como la gestión de la demanda o las interconexiones.

Encontramos varios países cuyo sistema eléctrico produce más de la mitad de electricidad a partir de fuentes renovables como, por ejemplo, Costa Rica, Islandia y Paraguay ([IEA 2019](#)). Además de casos reales, muchos estudios científicos señalan que un sistema eléctrico 100% renovable es viable, e incluso abarataría el precio de la electricidad ([Brown 2018](#)).

¿Cuál es el rol de almacenamiento?

En un sistema eléctrico o energético 100% renovable el papel del almacenamiento será crítico. Entre los sistemas de almacenamiento existentes, el bombeo, la energía hidráulica y las baterías son las tecnologías que ya han logrado madurez tecnológica y que se pueden integrar en los sistemas energéticos ([IRENA 2017](#)). Estos sistemas permiten integrar actualmente las energías renovables y añadir flexibilidad al sistema para que se pueda adaptar a la variabilidad de las renovables. Sin embargo, el almacenamiento necesita todavía de un apoyo político importante para cumplir con su importante rol en la transición ([Comisión Europea 2017](#)).

¿Cuál es el papel del ahorro y la eficiencia energética? ¿Y las principales barreras?

El ahorro y la eficiencia energética serán fundamentales. Según [IRENA 2019](#), éstas serán, junto con las energías renovables, las medidas que más contribuirán a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Muchas de estas medidas, además, aunque requieren una inversión inicial, suponen un ahorro económico neto con el tiempo, y por lo tanto son medidas de coste cero o incluso negativo para reducir emisiones. Sin duda, existen muchas oportunidades para ahorrar energía (consumir menos) y mejorar la eficiencia energética (mejorar la relación entre la energía consumida y los servicios energéticos obtenidos). Por ello, es uno de los principales objetivos de la Comisión Europea (Directiva 2018 y 2012/27/EU y Paquete de Invierno), y se pretende alcanzar mediante medidas como el fomento del autoconsumo, el vehículo eléctrico o los edificios de energía casi nula.

Una de las principales barreras a las que se enfrentan los objetivos de ahorro y eficiencia es el efecto rebote (paradoja de Jevons). Este efecto se produce cuando a mayor eficiencia, mayor consumo del recurso. Otra barrera importante se refiere a la incertidumbre a largo plazo de la rentabilidad de las inversiones en materia de eficiencia energética. Además, existen ciertas barreras financieras (como la

inversión inicial en ciertas actuaciones) y culturales o incentivos asimétricos que dificultan la interiorización de las ventajas del ahorro energético al consumidor.

¿Cuáles son las perspectivas futuras de la energía nuclear a nivel global dados sus costes?

La energía nuclear es una energía baja en carbono, ya que no produce emisiones directas de GEI. Sin embargo, su uso no se ha incrementado significativamente desde los años 90, como otras energías bajas en carbono, como la eólica y solar. Aunque la percepción social asociada a sus riesgos y las decisiones políticas han influido en estas tendencias, también ha influido la evolución de sus costes. Desde 2009, el coste de la energía nuclear se ha incrementado ligeramente, mientras que el coste de la energía eólica se ha reducido por 3 (es ahora un tercio de la de entonces), y el de energía solar por 9. Gracias a estos desarrollos, el coste de producir un kilovatio-hora con nuevas instalaciones de energía nuclear es notablemente más alto que producir la misma cantidad con nuevas instalaciones de eólica o solar. Se prevé que esta tendencia continúe en las décadas siguientes.

¿Cuál es el papel de los coches eléctricos? y ¿cuáles las barreras para su despliegue? ¿Realmente emiten menos CO₂?

La electrificación del transporte es fundamental para reducir las emisiones de GEI y las de otros contaminantes. Además, la integración de los vehículos eléctricos (VE) en la red eléctrica puede impulsar un mayor despliegue de tecnologías renovables, ya que los picos de generación de las renovables (principalmente de energía solar fotovoltaica y eólica en los momentos del día con mayor radiación solar o viento) pueden ser aprovechados para recargar estos vehículos.

Las emisiones de un vehículo eléctrico, incluso teniendo en cuenta las emisiones totales durante la vida útil, son siempre inferiores a las de uno de combustión interna. Como media en la UE, son hoy en día un 50% inferiores frente a las alternativas fósiles y se espera que se reduzcan a medida que se descarbonice la generación eléctrica.

El coste inicial del vehículo, superior al de uno de combustión interna, ha sido una de las mayores barreras para su despliegue a escala global. Según distintos agentes (como [Bloomberg](#)), se espera que entre 2025 y 2030 los vehículos eléctricos alcancen paridad de costes con sus análogos de combustión interna. No obstante, si se tienen en cuenta los costes durante toda la vida útil, los vehículos eléctricos ya son más baratos.

¿Cuál es rol de la reforestación y la captura y almacenamiento de carbono (CCS) para lograr la neutralidad climática?

Uno de los factores clave para poder alcanzar la neutralidad climática son los denominados sumideros de carbono. Este término se utiliza para reflejar los procesos mediante los cuales el carbono de la atmósfera es absorbido por depósitos naturales o artificiales, reduciendo la concentración de CO₂ en la atmósfera. Además, y dado que algunas emisiones son difícilmente evitables por las características de los procesos que las generan (ej. Producción de cemento, agricultura, etc.), el aumento de los sumideros de carbono puede ayudar a compensar esas emisiones y alcanzar la neutralidad climática.

A raíz del Acuerdo de París, existe un gran debate alrededor del potencial y el protagonismo que deben tener los sumideros de carbono. Muchos sectores de la industria han propuesto estrategias basadas en el secuestro de carbono por depósitos naturales para evitar una reducción drástica de las emisiones en la producción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación de estas técnicas a una escala suficiente para reducir de manera significativa la concentración de CO₂ atmosférico supondría un impacto significativo en el uso del suelo, con consecuencias negativas para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos ([Smith, 2018](#)).

El principal mecanismo de secuestro de carbono es la fotosíntesis que tiene lugar en los bosques y en los océanos. Éstos constituyen los principales sumideros naturales. Estudios recientes apuntan a la idea de plantar millones de árboles en todo el mundo como una de las formas más efectivas de eliminar hasta dos tercios de las emisiones de CO₂ producidas por actividades humanas sin ocupar las tierras de cultivo ni las áreas urbanas ([Jean-Francois Bastin et al., 2019](#)). Sin embargo, estas estimaciones despiertan dudas entre la comunidad científica debido a que sería necesario ocupar grandes extensiones de suelo destinados actualmente a otros usos. Además, sería necesario que pasaran entre 50 y 100 años para que los árboles crecieran y pudieran absorber el CO₂ necesario, lo cual no se ajusta temporalmente a los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París. Por otro lado, se están desarrollando técnicas artificiales de secuestro de carbono que consisten en capturar y almacenar el CO₂ fijado en depósitos geológicos. Sin embargo, este tipo de tecnologías están en una fase inicial de desarrollo, por lo que existe gran incertidumbre sobre los costes y viabilidad de su desarrollo a gran escala. Según el Comité Científico Asesor de las Academias Europeas, estas soluciones tecnológicas ofrecen solo una posibilidad limitada de retirar el dióxido de carbono de la atmósfera ([Courvoisier, 2018](#)).

Es cierto que las estrategias basadas en la reforestación y la captura de carbono tienen cierto potencial a la hora de reducir la concentración de gases en la atmósfera, pero este potencial es limitado, y no pueden sustituir la reducción de las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles.

III. Aspectos socio-económicos

¿La transición energética supondrá un coste o será una oportunidad?

La transición energética puede ser una oportunidad a nivel global, especialmente para aquellos países que cuentan con una alta dependencia exterior hacia los combustibles fósiles y que, además, tienen un elevado potencial de recursos renovables. Según [IRENA \(2019\)](#), el cumplimiento del Acuerdo de París aumentará el empleo a nivel global un +0.2% respecto al escenario tendencial (es decir, si no se cumpliera dicho Acuerdo y se siguiera la tendencia actual), lo que supone unos 7 millones de empleos adicionales a nivel global. El PIB aumentaría según IRENA un 2,5% en los países de la OCDE para 2050, resultados muy similares a los obtenidos por estudios de la propia o de la [Comisión Europea](#)

Esta oportunidad dependerá lógicamente de la gestión que se haga por parte de las administraciones públicas y de la capacidad del sector privado para evitar los riesgos de la transición y aprovechar los nuevos nichos de mercado. Actualmente, para algunos sectores de difícil descarbonización (acero, cemento, transporte pesado, marítimo o aéreo) la mitigación supone un coste. Sin embargo, para sectores como el sector eléctrico (renovables) o el transporte de pasajeros (vehículos eléctricos) supone una reducción de costes frente a las alternativas fósiles que debería transmitirse en forma de menores precios a los consumidores finales.

¿Cómo se repartirán los costes y beneficios de la transición energética entre países?

En términos generales, los países exportadores netos de combustibles fósiles serán los que sufrirán los mayores costes, frente a los importadores netos, que obtendrán los mayores beneficios. No obstante, los impactos dependerán del grado de aprovechamiento de las oportunidades y minimización de los riesgos financieros, para lo cual la rápida diversificación de las economías en la línea del Acuerdo de París será fundamental.

Según [IRENA \(2019\)](#), el cumplimiento del Acuerdo de París a quien más beneficiará es a la Unión Europea, donde el empleo aumentaría en 2,4% respecto al escenario tendencial en 2050. Los más beneficiados a nivel global por las políticas de mitigación son de hecho los países del sur de Europa, para los que proyecta un aumento del 2,9% en el empleo y un 9,4% en el PIB respecto al escenario tendencial en 2050. También se verían beneficiados América del Norte o China. Las regiones que más efectos negativos sufrirían, según IRENA, serían los países de Oriente Medio y Norte de África, y todos los países de la OPEC. No obstante, es importante mencionar que 4 de cada 5 habitantes del planeta se encuentran en países que son importadores netos de combustibles fósiles.

La transición energética, ¿puede ser negativa desde el punto de vista de la desigualdad social?

El impacto de la transición energética sobre la equidad dependerá del diseño de las políticas que se lleven a cabo para su consecución. No tiene por qué ser regresiva (afectan más a los hogares de rentas más bajas) y, al contrario, podría ser progresiva y reducir la desigualdad existente. La transición modificará y afectará a los consumos y sectores que están relacionados con grupos de rentas bajas. Así, la transición energética ha de acompañarse de medidas que aseguren una transición justa e inclusiva. La experiencia de otros países, como la reforma fiscal verde en [Dinamarca](#), o las medidas para reducir emisiones en Canadá, demuestran que la transición puede ser inclusiva y contribuir a reducir las desigualdades sociales. Del mismo modo, otras propuestas como el [Green New Deal](#) en Europa y USA van dirigidas a favorecer una transición energética en la cual tanto los costes como los beneficios se repartan de manera equitativa en la sociedad.

¿Cómo afectará la transición energética a los grupos con rentas bajas o vulnerables? Y ¿cómo afectará a la pobreza energética?

Al igual que con la equidad, esto dependerá en gran medida del tipo de políticas que acompañen la transición energética. En primer lugar, el impacto sobre los grupos más vulnerables dependerá de los bienes encarecidos y de los patrones de consumo de estos hogares. En el caso español, si se incrementan los precios de los carburantes el impacto será mayor sobre las rentas medias y altas, así como sobre la población rural, ya que las rentas más bajas que viven en zonas urbanas hacen un mayor uso del transporte público. Sin embargo, los incrementos en las facturas de la calefacción o la electricidad son regresivos, ya que los hogares con menores rentas destinan un mayor porcentaje de su renta a estos gastos. Así, dependiendo del bien afectado, los costes de la transición serán más o menos regresivos, es decir, afectarán más a unos grupos sociales o a otros.

En segundo lugar, son esenciales las políticas que intenten compensar a los grupos más vulnerables y a los consumidores. En el caso de que los costes de la transición afecten más a los más vulnerables, serán necesarias políticas de compensación que usen parte de los ingresos del Estado para asegurar una transición energética justa e inclusiva. En esta línea se han postulado diferentes propuestas como, por ejemplo, el “carbon fee and dividend”, defendida en [Estados Unidos](#) por 27 premios Nobel de Economía. También en [España](#), y ya aplicada en [Canadá](#), donde los ingresos de los nuevos impuestos ambientales van acompañados de una devolución directa en las cuentas bancarias para todas las familias, demostrando que políticas bien diseñadas pueden acelerar la transición energética sin necesidad de afectar más a los más vulnerables.

IV. Ciudadanía, cambio climático y transición energética

¿Cuál es la percepción de la ciudadanía sobre la crisis climática?

La percepción de la ciudadanía sobre el cambio climático depende de multitud de factores como por ejemplo el país de origen, la ideología o los valores personales, y ha evolucionado con el tiempo. No obstante, en los últimos años ha aumentado notablemente la comprensión del problema, la preocupación al respecto y la demanda de soluciones urgentes, como lo demuestran las movilizaciones y manifestaciones a nivel global impulsadas por un nuevo movimiento juvenil global. Sin embargo, todavía es necesario seguir acercando de manera comprensible los resultados de la ciencia a la ciudadanía.

En el caso de la ciudadanía española existen encuestas recientes que dan información relevante. Según un reciente cuestionario (noviembre de 2018) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la creencia en la existencia del cambio climático es del 83%. Otro estudio más reciente ([Lázaro et al., abril de 2019](#)) lo elevaba al 97%. Un 58,1% de personas creen que las acciones del ser humano tienen una gran influencia en el cambio climático, y otro 35,3% bastante influencia (sólo 1,5% y 0,2% le atribuyen poca o ninguna influencia, respectivamente). Es decir, la ciudadanía española cree en la existencia de cambio climático y en la responsabilidad humana del problema.

Además, la ciudadanía se muestra dispuesta a luchar contra el problema. El 72% de los individuos, de media, consideran que, aunque una gran parte de la responsabilidad recae en los gobiernos y las empresas, sí pueden hacer algo para intentar frenar la crisis climática.

¿Varía esa percepción por razones de ideología, género, edad u otras características?

Respecto a la existencia del cambio climático y su origen humano hay diferencias por edad, siendo mayor la aceptación cuanto más joven es la persona y mayor nivel educativo. Por ideología, es mayor la aceptación entre aquellos que se autoubican en la izquierda del espectro político.

Respecto a las soluciones y acciones, los individuos que tienen entre 35 y 50 años consideran más que la media que pueden hacer algo por el cambio climático. Del mismo modo, si atendemos al género, la probabilidad de que las mujeres consideren que pueden hacer algo por el cambio climático y no sea una dificultad personal es ligeramente mayor respecto a la media. Los grupos que más consideran que pueden hacer algo son los/as estudiantes, los individuos con estudios superiores y de izquierdas.

¿Cuál es el papel de la ciudadanía en la transición energética?

El papel de la ciudadanía en la transición energética es clave. Por un lado, nuestras elecciones políticas determinan los representantes que marcan las prioridades de la agenda política. Por otro lado, podemos tener un papel importante como agentes participativos de la transición energética, y también como consumidores de bienes y productos.

Desde el punto de vista de consumidores, nuestras acciones pueden estar encaminadas a reducir nuestra huella de carbono como, por ejemplo, mediante la contratación de electricidad renovable. Si demandamos garantías de origen renovable a las compañías eléctricas, esto obligará a las empresas a avanzar todavía más rápido en el proceso de descarbonización. Hoy en día ya existen alternativas para realizar este cambio mediante distribuidores convencionales o cooperativas energéticas de energía renovable que están tomando cada vez más fuerza. En otros países europeos, como Alemania, esta opción ha experimentado un crecimiento sustancial.

¿Qué es la huella de carbono?

Diariamente, los seres humanos realizamos múltiples actividades que dejan una huella sobre el planeta. En este sentido, la huella de carbono es un indicador que contabiliza la cantidad total de GEI emitidos a la atmósfera, directa o indirectamente, a consecuencia de las actividades de un individuo, un grupo social, un país, etc. El IPCC ha destacado que los estilos de vida y los hábitos de consumo de las personas tienen gran influencia sobre las emisiones de GEI a escala global ([IPCC 2014](#)).

¿Qué acciones pueden ayudar a reducir nuestra huella como consumidores?

Según un reciente estudio de [IGES 2019](#), para cumplir el objetivo de 1,5°C marcado en París, las huellas de carbono actuales vinculadas a los estilos de vida de las personas deben reducirse considerablemente (por ejemplo, en países desarrollados como Finlandia y Japón entre un 80-93% para 2050; y en países en desarrollo como China, Brasil e India entre un 23-84% para 2050). Para ello, existen múltiples acciones que pueden ayudar a reducir nuestra huella como consumidores. Por ejemplo, escoger el tren en lugar del avión para nuestros viajes, priorizar el turismo de cercanía, realizar desplazamientos en transporte público o bicicleta en lugar de utilizar automóviles, sustituir las reuniones de trabajo presenciales por videoconferencias para evitar los desplazamientos asociados, usar vehículos eléctricos e híbridos, realizar viajes compartidos, vivir más cerca de los lugares de trabajo y/o teletrabajar, usar electricidad de origen renovable (por ejemplo, contratando la luz con una comercializadora de energía verde), usar bombas de calor para el control de la temperatura, reducir el consumo de alimentos con elevada huella de carbono, reducir el uso de plástico, consumir productos locales y de temporada, reutilizar y reciclar, etc.

¿Es posible hacer compatible el actual modelo de consumo y la preservación de los límites del planeta?

El sistema económico actual se ha basado tradicionalmente en la idea de que un crecimiento infinito (del PIB, de los recursos, del consumo) es posible. Sin embargo, el IPCC ha anunciado en su informe especial sobre los riesgos de superar el aumento del 1,5 °C, que necesitamos un cambio del modelo de producción y consumo para combatir la crisis climática. Ya no es suficiente con transformar únicamente el sector energético. En este sentido, cada vez es mayor el número de científicos, entre ellos muchos economistas, que defienden la idea de que no podemos seguir dañando nuestro planeta y explotando sus recursos como si estos fueran ilimitados.

Ya en 2009, un equipo de investigadores del *Stockholm Resilience Centre* (Suecia) publicó un [estudio](#) que establece los nueve límites planetarios que no deberíamos superar para que la humanidad pueda seguir prosperando en el planeta Tierra. En ese mismo año, ya se habían superado tres de ellos. Más adelante, la economista de la Universidad de Oxford Kate Raworth utilizó este mismo modelo para proponer su teoría de la “Economía Rosquilla”, una economía que se desarrolle en el espacio situado entre una base social y un techo ecológico. Es decir, una economía que busque el equilibrio entre satisfacer las necesidades humanas básicas y al mismo tiempo no sobrepase los límites planetarios.

En definitiva, para solucionar la crisis climática y a su vez dar respuesta a muchos de los problemas asociados al actual modelo de consumo necesitamos un cambio, tanto en el modelo de producción como en nuestros hábitos, donde el foco del progreso sea el ser humano y se garantice la calidad de vida de las futuras generaciones.

V. Co-beneficios y riesgos de la transición energética

¿Qué ventajas o desventajas adicionales tiene la descarbonización de la economía?

Aunque la razón principal para descarbonizar la economía es reducir las emisiones de efecto invernadero, la descarbonización tiene varias ventajas adicionales, como la mejora de la calidad del aire.

Las tecnologías bajas en carbono suelen ser bajas en otros contaminantes que afectan a nuestra salud. Sin embargo, también hay que tener atención por el tipo de tecnologías que sustituyen a las fósiles. Por ejemplo, el uso de biomasa, aunque sea renovable en términos de GEI, puede provocar más contaminación del aire que los hidrocarburos dependiendo de la tecnología elegida. En términos de uso de agua, las renovables como la eólica y solar usan mucha menos agua en su ciclo de vida que las energías fósiles, pero la huella hídrica de otras energías bajas en carbón, como la biomasa y la nuclear, es mayor que las de energías fósiles. Por otro lado, la producción de energías renovables como la eólica, la solar y la biomasa requiere de mucho más espacio que energías centralizadas como las energías fósiles y la nuclear. La necesidad de más espacio puede tener desventajas en términos de biodiversidad y paisaje, pero también ventajas para la economía rural.

Sin embargo, el uso de energías producidas dentro del país genera más empleo nacional que el uso de energías importadas.

¿Qué impacto tienen las energías renovables para el uso de tierra?

La producción de energías renovables, como la eólica, solar y biomasa, requiere de más espacio que las energías centralizadas como la energía fósil y nuclear. Por eso, una transición a energías renovables tendrá impactos para el uso de la tierra.

En concreto, los parques eólicos suelen estar instalados en zonas más altas o cerca del mar, donde suele haber más viento. El uso de estos suelos no suele competir con otros usos de la tierra productivos, pero tiene un impacto visual. Por otro lado, los parques solares suelen ser instalados en zonas planas, que también pueden ser utilizadas para otros usos productivos como la agricultura. Sin embargo, el suelo utilizado para parques solares no necesita ser fértil, y se podrían instalar principalmente en zonas urbanizadas o zonas con menor valor ecológico, limitando su impacto en otros usos del suelo. Los parques solares también tienen un impacto visual, aunque es menor que el de los parques eólicos, ya que son de bastante menor altura.

La producción de energía de biomasa y biocombustibles no procedente de residuos requiere de mucho más suelo por unidad de energía que la energía solar, y el suelo utilizado para producir biomasa tiene que ser suficientemente fértil. Por

eso, el uso de estas energías incrementa significativamente la competición por el uso del suelo. Además, el uso de biomasa y biocombustibles en Europa sin las suficientes garantías puede tener impactos indirectos importantes fuera de Europa, incrementando la deforestación en países como Indonesia o Brasil.

¿Cuál es la relación entre el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

La lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible tienen múltiples vínculos reflejados en dos acuerdos transformadores adoptados en 2015: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El Acuerdo de París busca reducir la emisión de GEI a la atmósfera como medida para combatir el cambio climático, cuyos efectos ponen en peligro la consecución de varias dimensiones incluidas en la Agenda 2030 y los ODS. Existen, además, sinergias que permiten avanzar de manera conjunta hacia ambas metas.

En el plano social, limitar el deterioro de los sistemas alimentarios para combatir el hambre contribuye a reducir el riesgo de estas comunidades de sufrir eventos meteorológicos extremos. En el económico, la transición energética supone el crecimiento de ciertos sectores, como el de las energías renovables y el del reciclaje y, por tanto, la creación de empleo. Además, una gestión inclusiva y sostenible de los recursos naturales durante esta transición tiene el potencial de construir sociedades más justas y libres de conflictos, asegurando el acceso de la población a las necesidades básicas en sitios donde la escasez de recursos podría generar tensiones. Por último, ambos acuerdos resaltan la necesidad de las alianzas internacionales como vehículo para abordar desafíos globales a través la movilización de recursos financieros, desarrollo de capacidades y cooperación tecnológica.

De igual manera, la senda marcada para reducir las emisiones y cumplir con el Acuerdo de París puede frenar el avance hacia algunos objetivos de la Agenda 2030. Por ejemplo, la expansión de las infraestructuras necesarias para obtener energía de fuentes renovables podría tener efectos negativos sobre la biodiversidad si no se diseña de manera correcta. Es importante también que los instrumentos fiscales destinados a reducir las emisiones no impliquen una mayor carga económica para los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, la reconversión de terreno agrícola para su uso como sumidero de emisiones podría incrementar el precio de la comida y dificultar su acceso.

Reconocer los vínculos entre el Acuerdo de París y la Agenda 2030 es necesario para poder anticiparse y mitigar las consecuencias no deseadas e identificar y reforzar las sinergias entre ambas agendas.

¿De qué manera está afectando el cambio climático al aumento de las migraciones?

El aumento de la temperatura global está derritiendo las capas de hielo y provocando que las aguas del océano se expandan, lo cual está derivando en una subida del nivel del mar. Se estima que, para finales de siglo, unas 48 islas acaben sumergidas bajo el agua ([Desmuk, 2019](#)). Pero el nivel del mar no es el único factor que está afectando a los movimientos migratorios; los problemas derivados de la contaminación atmosférica, la acidificación del océano, la pérdida de biodiversidad o el cambio en los patrones en las precipitaciones están obligando a multitud de personas a emigrar. Esto agrava la crisis humanitaria existente, y a los refugiados que huyen de conflictos armados se suman los que huyen de los efectos del cambio climático. 2017 fue el año con mayor número de personas obligadas a huir de sus países (68.5 millones) y un tercio de todos estos desplazamientos fueron motivados por anomalías en el clima, especialmente relacionadas con inundaciones, tormentas e incendios causados por episodios de sequía ([Rigaud et al., 2018](#))

Estimaciones del Banco Mundial cifran en 143 millones el número de refugiados climáticos para el 2050 procedentes exclusivamente de América Latina, África subsahariana y el Sudeste Asiático ([Podesta, 2019](#)).

Si queremos anticiparnos a las consecuencias derivadas de esta crisis, es necesario actuar con urgencia y establecer un marco legal que reconozca el cambio climático como una causa determinante de migración. El nexo establecido entre el cambio climático y la migración requiere una estrategia legal clara para que los países cooperen en la protección de los migrantes climáticos. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reforzó los derechos en materia de solicitud de asilo para las personas refugiadas, pero su protección no se extiende a los migrantes climáticos. Uno de los primeros pasos en este sentido se dio en 2018, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó el Pacto Mundial sobre Refugiados reconociendo que el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales interactúan cada vez más con los impulsores de los movimientos de refugiados ([UNHCR, 2019](#)). Abordar este problema multidimensional requiere, no solo la voluntad política y la cooperación internacional, sino también la contribución de la innovación y de soluciones tecnológicas que consigan evitar las migraciones por el clima.

¿Cuál es la relación entre el Acuerdo de París y la contaminación atmosférica?

Según la [OMS \(2016\)](#), la contaminación atmosférica es la causa de 7,2 millones de muertes prematuras cada año. Éstas están relacionadas principalmente con problemas en los sistemas respiratorios y cardiovasculares. El Acuerdo de París establece unos objetivos climáticos que necesitan de la rápida reducción de las emisiones de GEI. Siendo el uso de combustibles fósiles una de las principales fuentes de contaminación atmosférica, es innegable que la lucha contra contaminación y contra el cambio climático tiene importantes sinergias. En este contexto, se puede concluir que la lucha contra el cambio climático va a generar importantes co-beneficios en términos de salud pública.

Además, existen estudios que demuestran que los costes de las políticas para luchar contra el cambio climático a nivel global serían compensados por los co-beneficios económicos en términos de salud pública ([Markandya, Sampetro et al., 2018, The Lancet](#)). Por último, hay que tener en cuenta que la contaminación atmosférica también tiene otros efectos negativos en otros sistemas como, por ejemplo, en los sistemas agrícolas mediante la reducción de la productividad en las cosechas y, por lo tanto, afectando a la seguridad alimentaria.